

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTINING IJTIMOIIY FALSAFIY NEGIZLARI 2017-2030 OMILLARI

Usmanova Shohsanam
Igamberdiyev Doniyorjon

Andijon davlat pedagogika instituti Katta o‘qituvchilari

I.Tilavov, D.Sotvoldiyev, F.Murotaliyev

Andijon davlat pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi va uning tarkibi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. Taraqqiyot strategiyasi, Yangi O‘zbekiston, milliy, parlament, qonunchilik.

Абстрактный. В данной статье говорится о стратегии развития Нового Узбекистана и его структуре.

Ключевые слова. Стратегия развития, Новый Узбекистан, национальный, парламент, законодательство.

Abstract. This article discusses the development of society, the factors of social mobility, and the early philosophical teachings of ancient China.

Keywords. Society, development, philosophical doctrine, mythology, conservative civilization.

Bugun jamiyatimiz taraqqiyotning yangi bir bosqichiga qadam qo‘ydi. Mamlakat ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayotining ma‘nan yangi bosqichida xalq farovonligi, inson huquqlari va qadri oliy maqsad qilib belgilangan. Bu esa tamomila yangi ma‘naviy makonni, ma‘rifatga asoslangan jamiyatni shakllantirishni taqozo qiladi. «Yangi ma‘naviy makon nima? Mening nazarimda, u - biz orzu qilayotgan Yangi O‘zbekistonning ma‘naviy qiyofasi yaqqol aks etadigan, xalqimiz intilayotgan va el-yurtimiz baxtiyor yashaydigan ma‘rifatli jamiyatdir. O‘zbekiston Prezidenti tomonidan qabul qilingan Harakatlar strategiyasi va Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari ijrosining besh yillik «yo‘l xaritalari» hisoblanadi. 2021-yilning iyunida Buxoro shahrida Parlamentlararo Ittifoq bilan hamkorlikda «Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda global parlamentlararo hamkorlik» xalqaro forumi o‘tkazildi. «Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va inson huquqlarini ta‘minlashda parlamentlar rolini oshirish» borasidagi tashabbusimizning BMT Bosh Assambleyasi tomonidan rezolyusiya ko‘rinishida qabul qilinishi bo‘yicha faol ishlar olib borilmoqda. O‘zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi bo‘lib inson huquqlari bo‘yicha milliy institutlar tizimini tashkil etdi. Parlament Ombudsmani, Bolalar Ombudsmani, Biznes-

Ombudsman va Inson huquqlari bo‘yicha Milliy markaz ushbu tizimga kiradi. Majburiy va bolalar mehnatini bartaraf etish sohasidagi ishlar holati tubdan o‘zgardi. Qiynoqlarning oldini olish milliy preventiv mexanizmini takomillashtirish bo‘yicha qonunchilik hujjatlari qabul qilindi. BMTning fuqaroligi yo‘q shaxslar sonini qisqartirish borasidagi chaqiriqlariga javoban 2020-yilda «O‘zbekiston Respublikasi fuqaroligi to‘g‘risida»gi Qonun qabul qilingan bo‘lib, uning asosida 70 mingdan ziyod fuqaroligi yo‘q shaxslar O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari deb tan olindi. BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish mamlakatimizni «O‘zbekiston Respublikasining fuqaroligi to‘g‘risida»gi yangi qonuni qabul qilinishi bilan tabriklar ekan, «O‘zbekiston ilgari fuqaroligi yo‘q shaxslarga fuqarolik bergan holda, aholining zaif qatlamlari hayotini yaxshilamoqda. Ushbu voqea dunyoning barqaror rivojlanish sohasida maqsadlarga erishish bo‘yicha o‘n yillik harakatlarini boshlayotgan bir paytda, O‘zbekistonning hech bir insonni hal etilmagan muammo bilan yolg‘iz tashlab qo‘ymaslikning qat’iy tarafdori ekanini ko‘rsatdi», deya qayd etdi. Ayni vaqtda mamlakatimizda qonunchilik ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning ustuvor yo‘nalishlarini, inson huquqlari sohasidagi umume’tirof etilgan xalqaro standartlarni, shuningdek, BMT Ustav organlari va shartnomaviy qo‘mitalarining tavsiyalarini inobatga olgan holda takomillashtirilmoqda. O‘zbekiston BMTning inson huquqlari bo‘yicha Oliy komissarligi boshqarmasi bilan samarali hamkorlik va muntazam muloqotni yo‘lga qo‘ygan. Mazkur boshqarma bilan hamkorlikda 2020-yilning iyunida birinchi marta O‘zbekistonning inson huquqlari bo‘yicha Milliy strategiyasi qabul qilinib, izchillik bilan amalga oshirilmoqda. U BMTning Inson huquqlari bo‘yicha kengashi va shartnomaviy qo‘mitalarining tavsiyalarini amalga oshirishni ko‘zda tutadi. Milliy strategiyani qabul qilishda nafaqat ekspert doiralarning, balki keng jamoatchilik va xalqaro tashkilotlarning fikri ham inobatga olingan.

O‘zbekiston tashqi xalqaro munosabatning teng huquqli a‘zosi sifatida BMT barqaror taraqqiyot maqsadlari bilan hamohang holda rivojlanish yo‘liga tushib olib, bu borada o‘ziga xos o‘rni va ahamiyatini, yanada muhimi, ibratli tajribasini butun dunyoga ko‘rsata oldi. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi ushbu muhim taraqqiyparvar jarayon uzluksiz davom etayotganidan dalolat. Yangi O‘zbekistonda mutlaqo yangi milliy huquqiy tizim shakllanmoqda. Bu davrda «inson, uning huquqlari, erkinliklari, ayniqsa, qadri – eng muhim qadriyat» degan tamoyil e’tirof etilmoqda.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining hayotga tizimli va izchil tatbiq etilishi demokratik islohotlarni yangi sifat bosqichiga olib chiqmoqda. Bu, birinchi o‘rinda, «Inson qadri uchun» degan ustuvor tamoyilni to‘la ro‘yobga chiqarishni nazarda tutadi. Qayd etish kerakki, «inson qadri» — fuqarolarning tinch va xavfsiz hayotini, asosiy huquq va erkinliklarini, bosqichma-bosqich munosib turmush sharoitini ta’minlash va zamonaviy infratuzilmani yaratish, mamlakatning har bir

fuqarosi uchun malakali tibbiy xizmat ko’rsatish, sifatli ta’lim, ijtimoiy himoya va sog’lom ekologik muhitni yaratish demakdir. Bunga, eng avvalo, «Yangi O‘zbekiston – xalqchil va insonparvar davlat» g‘oyasi va «inson – jamiyat – davlat» tamoyilini hayotga faol tatbiq etish, Prezident, Parlament va hukumat o‘rtasida vakolatlarni aniq taqsimlash, hokimiyatlar bo‘linishi Tizimida o‘zaro tiyib turish va muvozanatni mustahkamlash, erkin va adolatli Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, zamonaviy xalqaro hamjamiyatda o‘zining munosib o‘rnini topish orqali erishiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘XATI (REFERENCES):

1. Falsafa. Qomusiy lug‘at. - T., “Sharq”, 2004 yil.
2. J.Tulenov Jamiyat falsafasi. Oltinchi bo‘lim. - T., 2001 yil.
3. Falsafa. O‘quv qo‘llanma. E.Yusupovning umumiy tahrir ostida. - T., “Sharq”, 1999 yil.
4. Falsafa (Matbua Axmedovaning umumiy tahriri ostida) - T., “O‘zbekiston filasouflari Milliy jamiyati” nashriyoti, 2006 yil
5. Jahon falsafasi tarixidan lavhalar.1-kitob. – Toshkent , 2004. – B.43
6. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA’LIM MUXITIDA TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TIZIMININI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 136-139.
7. Usmanova, S. (2022). TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA AKSIOLOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 121-123.
8. Usmanova, S. (2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 51-55
9. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA’LIMDA ILMIY PEDAGOGIK MUHITNING TALABALAR DUNYOQARASHIGA TA’SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR